

Янковська Лариса Анатоліївна
*доктор економічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України,
Канцлер ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<http://orcid.org/0000-0003-1855-0169>*

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ'Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

JEL Classification: I15, J13, O15
SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. У статті розглянуто проблеми охорони здоров'я дитячого населення України в останні роки. Виявлено погіршення стану закладів охорони здоров'я дітей, збільшення поширеності хвороб та захворювань у 2014-2016 рр. на тлі скорочення дитячого населення. Проаналізовано зв'язок демографічної проблеми рівня захворюваності дітей та економічного розвитку держави через збільшення навантаження на працююче населення. Розроблено заходи щодо покращення ситуації з дитячим здоров'ям через реформування страхової і сімейної медицини, стимулювання використання перспективних та інноваційних технологій в сфері охорони здоров'я.

Ключові слова: дитяче населення, здоров'я дітей, захворювання, охорона здоров'я.

Annotation. The article deals with the problems of health care of the children's population of Ukraine in recent years. The deterioration of the state of children's health care establishments, increase of the prevalence of diseases and diseases in 2014-2016 against the backdrop of reduction of the children's population was revealed. It is substantiated that the quantitative reduction of the children's population is even more relevant to the need to ensure its health, which can partially offset the problems that arise in terms of reducing the number of children – loss of human potential and potential workforce, loss of intellectual potential and people to be trained (demand for educational services), loss of consumer potential and persons who will be potential participants in economic relations. The connection of the demographic problem of the level of morbidity of children and economic development of the state through the increase in the burden on the working population is analyzed. It is established that the main improvements in the health of the children's population should be: increasing the socio-economic indicators of the welfare of the population as a whole; effective reforming of the health care system in the state, in particular the system of child health care, the continuation of family medicine reforms; support, updating and modernization of the material and technical state of the health care sector of Ukraine; creation of an effective system of insurance medicine; state support for the development and implementation of child health programs; the adoption of foreign experience in the field of child health and strengthening cooperation in this direction; support of the educational and culturological component of the formation and preservation of health through the abandonment of bad habits and healthy lifestyle; Support for the development of innovative child health preservation measures, advanced treatment methods, healthcare startups, analyzes and treatment.

Keywords: children's population, children's health, diseases, health care.

Вступ

Зменшення чисельності дитячого населення України та погіршення загального матеріального становища в останні роки становить велику загрозу для майбутнього нашої держави. Перспективи розвитку економіки та добробуту надзвичайно загострилися через погіршення геополітичної ситуації, низького рівня народжуваності та високого рівня міграції. У таких умовах вкрай важливим є збереження здоров'я дітей та

вивчення економічних аспектів даного процесу для запобігання катастрофічного скорочення продуктивних сил держави в недалекому майбутньому.

Окрім того, питання здоров'я дитячого населення набувають виняткового значення з погляду соціальної відповідальності держави. Слабка соціальна політика з розбалансуванням населення в умовах територіального конфлікту ускладнює можливості вирішення численних проблем щодо дітей в Україні, в тому числі щодо стану їх здоров'я. Разом з тим, майбутні покоління – це шанс якісних соціально-економічних трансформацій нашої держави. Якщо ж стан здоров'я дитячого населення буде й надалі погіршуватись, то це не лише буде серйозним ризиком демографічних, інтелектуальних, трудових втрат, але й загрозою національній безпеці нашої держави.

Здоров'я населення України досліджувалося в працях таких вчених, як О. Авцин, В. Барановський, Б. Вершинський, О. Воронов, О. Дуда, Г. Євтушенко, В. Куценко, А. Келлер, В. Ковальський, В. Пащенко, С. Ряшенко, А. Терещенко, В. Шевченко, О. Шощин та ін. Економічні аспекти дитячого здоров'я аналізуються в публікаціях Л. Антошкіної, І. Вахович, А. Крилова, О. Чуль, Л. Шевчук та ін. Незважаючи на здійснені напрацювання, ця актуальна тема є недостатньо висвітлена в наш час у вітчизняних наукових виданнях.

Тому *метою даної публікації* є визначення економічних аспектів покращення здоров'я дитячого населення України як основи для обґрунтування пріоритетних управлінських рішень.

Результати дослідження

Роль здоров'я у формуванні головної продуктивної сили населення, а, отже, й економічного зростання для держав, є однією з основних у наш час [1, с. 154]. В умовах постійного скорочення населення, підвищення показників його захворюваності та збільшення шкідливих звичок завдання підвищення економічного розвитку і добробуту та дотримання засад сталого розвитку практично унеможливаються. Тому питання здоров'я дитячого населення України та його збереження в економічному контексті є вкрай актуальними в даний час.

Покращення дитячого здоров'я є складним завданням, навіть для високорозвинутих держав. Це довготривалий процес, який потребує залучення значних фінансових, матеріально-технічних, людських (професійні кадри), інформаційних ресурсів. Окрім підтримки держави, має змінюватись свідомість батьків й опікунів щодо забезпечення здоров'я дитини. Мова йде не лише про її фізичний стан, але й про інші складові – психологічну, духовну, соціальну.

В Україні наразі ситуація така, що державна політика в сфері дитячого здоров'я, як і в принципі вся соціальна політика, політика материнства і дитинства, політика у сфері охорони здоров'я, потерпає в умовах браку бюджетного фінансування та послідовності реалізації управлінських рішень. Тому основну роль у забезпеченні дитячого здоров'я відіграють батьки й опікуни.

Новітній тренд виховання орієнтований на всебічний розвиток дитини з максимальним залученням її, окрім шкільних (основних навчальних) занять, на різного роду гуртки. У той самий час, батьки й опікуни теж перебувають в умовах високої зайнятості. Компенсація уваги батьків до дітей зайнятістю в гуртках не завжди є належною. Доступність до гаджетів підвищує інформаційне навантаження на дітей. Тому, з одного боку, в Україні зростає увага батьків й опікунів до дітей в плані забезпечення їх розвитку. З іншого боку, загострюються проблеми психологічного плану в умовах браку спілкування та високого інформаційного навантаження.

В Україні, до того ж, зберігається проблема лікування та профілактики захворювань дітей на ранніх стадіях, доступності якісного медичного обслуговування, особливо в умовах активного розвитку приватного сектору медицини. Усе це схиляє до необхідності перегляду існуючої участі держави у процесах забезпечення здоров'я дитячого населення та виокремлення пріоритетів її політики, враховуючи бюджетні труднощі та політичну нестабільність.

Основою для обґрунтування пріоритетів покращення дитячого здоров'я населення України та участі в цих процесах держави має бути всебічний статистичний аналіз. Тому, в першу чергу, звернемось до даних офіційної статистики.

Найперше, проаналізуємо кількісну динаміку щодо дітей (рис. 1).

Дані рис. 1 свідчать, що в Україні разом з скороченням загальної чисельності населення скорочується також і кількість дитячого населення.

Станом на 1 січня 1990 року в Україні загальна чисельність населення складала 51,5 млн. осіб, з них 11,08 млн у віці 0-14 років і 11,8 у віці 0-15 років [2]. Вже станом на 1 січня 2010 року загальна кількість населення скоротилась до 45,7 млн, дітей у віці 0-14 до 6,48 млн, у віці 0-15 до 6,98 млн, тобто практично удвічі. До теперішнього часу відбувалося поступове зниження кількості дітей і вже у 2016 році – кількість населення без Криму та окупованих територій 42,5 млн, а дитячого населення у віці 0-14 років – 6,5 млн та 6,86 млн у віці 0-15 років [2].

Рис. 1. Загальна чисельність постійного та дитячого населення України на 1 січня, 2000-2016 роки, тис. осіб
Джерело: побудовано автором за [2]

Кількісне скорочення дитячого населення ще більше актуалізує потребу забезпечення його здоров'я (якісний аспект). Хоча б таким способом можна частково нівелювати проблеми, які виникають в умовах зменшення кількості дітей – втрати людського потенціалу та потенційної робочої сили, втрати інтелектуального потенціалу та осіб, які будуть навчатись (попит на освітні послуги), втрати споживчого потенціалу та осіб, які будуть потенційними учасниками економічних відносин.

В умовах скорочення кількості дітей, за останні роки демографічне навантаження на населення невинно зростає, починаючи з 2010 року, що обумовлено скороченням кількості населення працездатного віку навіть при зменшенні дитячого населення (табл. 1).

Таблиця 1

**Демографічне навантаження на населення у віці 16–59 років
та 15–64 років у 2010–2017 роках**

Роки	На 1 000 осіб постійного населення у віці 16–59 років			На 1 000 осіб постійного населення у віці 15–64 роки		
	загальне навантаження	у тому числі особами у віці		загальне навантаження	у тому числі особами у віці	
		0–15 років	60 років і старше		0–14 років	65 років і старше
2010	561	238	323	425	202	223
2011	568	240	328	419	202	217
2012	576	242	334	421	204	217
2013	585	246	339	425	208	217
2014	595	251	344	432	212	220
2015	607	256	351	443	218	225
2016	618	260	358	452	221	231
2017	632	265	367	462	225	237

Джерело: [3, с. 37]

Загальне навантаження на 1000 осіб постійного населення у віці 16–59 років виросло з 561 у 2010 році до 632 у 2017 році, в тому числі особами у віці 0-15 років з 238 у 2010 році до 265 у 2017 році. Аналогічно зростало навантаження на 1000 осіб постійного населення у віці 15–64 роки з 425 до 462, у тому числі з 202 до 225 особами у віці 0–14 років з 202 до 225 відповідно [3, с. 37].

Вищенаведені дані свідчать про погіршення загальної демографічної ситуації в Україні, починаючи з початку незалежності та в останніх 10 років, що становить значну загрозу для нормального функціонування економіки та соціально-економічного розвитку. Це ризикові структурні диспропорції населення, які ускладнюють якісний соціальний захист та перерозподіл мобілізованих страхових коштів. Забезпечення здоров'я дитячого населення в цьому випадку набуває особливого значення в зв'язку з важким демографічним становищем.

При цьому в 2010-2016 роках в Україні погіршувалися основні показники його обслуговування. Це підтверджує аналіз видатків на охорону здоров'я у відсотках від ВВП (при загальному його суттєвому зниженні), кількості дитячих поліклінік та лікарняних закладів (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка видатків на охорону здоров'я та кількості закладів охорони дитячого здоров'я в Україні в 2010-2016 рр.

№ з/п	Показники	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Видатки зведеного бюджету на охорону здоров'я, у % до ВВП	4,1	3,8	4,1	4,2	3,6	3,6	3,2
2	Кількість дитячих поліклінік і закладів, у складі яких перебувають дитячі відділення (кабінети), одиниці	2495	2178	2037	1381	1082	1070	1054
3	Кількість дитячих лікарняних закладів (система МОЗ), одиниці	132	130	127	126	92	93	93

Джерело: [4]

При тенденції зменшення чисельності дитячого населення рівень його захворюваності в останні роки залишався високим. З незначним зменшенням показників у 2012-2014 рр. продовжились надалі негативні процеси зростання захворюваності попередніх років (до 2010 року) з загостренням ситуації на сході державі (рис. 2). Згідно статистичних даних, у 2016 році поширеність хвороб на 1000 дітей відповідного віку склала 1777,16 та кількість захворювань – 1316,07. Даний показник є несуттєво вищим 2012 року і попередніх років, однак вищим, ніж 2014 року. Циклічність динаміки поширеності хвороб та захворюваності свідчить про нестабільність ситуації і потужний вплив екзогенних чинників. Даний показник також є значно вищим, ніж у європейських державах. Це підтверджує необхідність вивчення європейських стандартів та впровадження кращих практик, виходячи з реальної ситуації щодо бюджетного фінансування та страхової медицини в Україні.

Рис. 2. Захворюваність та поширеності хвороб серед дітей 0–17 років включно в Україні, 2012–2016 рр., на 1000 осіб відповідного населення

Джерело: [5, с. 44]

Проведений аналіз основних показників щодо дитячого здоров'я в Україні дозволяє окреслити ключові проблеми. Їх вирішення повинно лягти в основу наукових обґрунтувань щодо першочергових завдань підвищення здоров'я дитячого населення. Якщо брати до уваги економічний аспект, то такими завданнями можна визначити наступні:

- підвищення соціально-економічних показників добробуту населення загалом;
- ефективне реформування системи охорони здоров'я в державі, зокрема системи охорони дитячого здоров'я, продовження реформ сімейної медицини;
- підтримка, оновлення та модернізація матеріально-технічного стану галузі охорони здоров'я України;
- створення ефективної системи страхової медицини;
- державна підтримка розробки та впровадження програм дитячого здоров'я;
- перейняття зарубіжного досвіду в сфері дитячого здоров'я та посилення співпраці в даному напрямку;
- підтримка просвітницької та культурологічної складової формування та збереження здоров'я за допомогою відмов від шкідливих звичок та ведення здорового способу життя;
- підтримка розробки інноваційних заходів збереження дитячого здоров'я, передових методів лікування, стартапів в сфері охорони здоров'я, аналізів та лікування.

Особливу увагу слід також приділити покращенню загального матеріального стану, умов проживання та охорони здоров'я дітей. Подальше зниження витрат на сферу охорони дитячого населення може привести до вкрай негативних наслідків.

Слід відзначити особливо високу роль пропагування здорового способу життя серед дітей та використання новацій у сфері охорони здоров'я. При тому, що в останні роки у державі багато про це говориться, реальних дій фактично немає. Дуже багато законодавчих актів минулих років становлять для цього навіть реальну перепону. Зокрема заборона на вивіз за кордон біологічних матеріалів не дозволяє робити недорогі аналізи за кордоном, у тому числі аналіз ДНК на спадкові та наявні захворювання поштою, що пропонують стартапи на заході.

Сфера охорони здоров'я та забезпечення здоров'я дитячого населення України є однією з найбільш соціально важливих. Це створює ризики політичних спекуляцій у періоди передвиборчої агітації. Якщо дивитись реально, то зміна ситуації можлива при посиленні тиску громадянського суспільства на державні структури, в тому числі в плані контролю за використанням бюджетних коштів. У зв'язку з цим, дуже важливим пріоритетом покращення здоров'я дитячого населення в Україні є якісні трансформації в інституційному забезпеченні даної сфери. Розвиток приватної медицини та інших комерційних структур не є вирішенням проблем, а лише підвищує соціальні розриви населення. Слід й надалі розвивати громадські організації, які б через різні форми співпраці з органами державної влади «лобіювали» досягнення цілей покращення здоров'я дитячого населення.

Громадські структури також відіграють виняткову роль щодо реалізації різного роду міжнародних проектів. Це дозволяє мобілізувати та залучати додаткові кошти з метою вирішення численних проблем у сфері здоров'я дитячого населення України.

Разом з тим, вирішення таких проблем є одним з концептів політики. Важливо дивитись на ситуацію стратегічно. Тому питання дитячого здоров'я має розширюватись з потреб фізичного і психологічного розвитку на питання соціалізації дитини і забезпечення її духовності (моральні чесноти). Без цього формування здорової нації буде неможливим.

Висновки

Отже, стан здоров'я дитячого населення України має виняткове значення в стратегічному забезпеченні розвитку економіки держави. Ситуація з охороною здоров'я дітей погіршується в останні роки на тлі скорочення дитячого населення та виникнення інших проблем, пов'язаних з розвитком інформаційного суспільства. Першочерговими заходами покращення повинні стати загальне підвищення матеріального стану населення, реформування сімейної та страхової медицини, залучення коштів інвесторів у перспективні та інноваційні технології разом з реформуванням відповідного законодавства. Вкрай важливими також є заходи підвищення культури збереження здоров'я, дотримання здорового способу життя, стимулювання вироблення звичок моніторингу власного здоров'я у дітей. Необхідно посилювати можливості громадських організацій у

співпраці з державними структурами та виробленні ефективної політики у сферах охорони здоров'я, материнства і дитинства, соціальної політики в цілому.

Список використаних джерел

1. Євтушенко Г.І., Куценко В.І. Парадигма здоров'язбереження – важливий чинник економічного зростання. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2011. № 1. С. 154-165.
2. Державна служба статистики України. Розподіл постійного населення за окремими віковими групами. URL: <http://ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 06.05.2018).
3. Населення України за 2016 рік. Демографічний щорічник / Державна служба статистики України. Київ, 2017. 134 с.
4. Заклади охорони здоров'я та захворюваність населення України у 2016 році. Статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. Київ, 2017. 91 с.
5. Щорічна доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». Київ, 2017. 516 с.